

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ

Умаров Н.Н.¹, Абдуллозода С.Ф.² (Абдуллаев С.Ф.)

¹Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова,

²Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169578>

В настоящей работе исследовано влияние метеорологических параметров на формирование молекулярной структуры листьев растений, которое отражается на спектроскопических характеристиках биомолекул природных соединений. Определено, что влажность, температура воздуха на поверхности Земли влияют на свойства растений. Выявлено, что экологические условия места произрастания влияют на меж- и внутримолекулярные водородные связи природных растительных соединений.

Ключевые слова: метеорологические параметры, влажность воздуха, температура, природные соединения, растения, инфракрасные спектры.

The article dwells on the results of the research of the research best with the affect of meteorological parameters upon a formation of a molecular structure of leaves of plants reflecting on spectroscopical ones referring to the biomolecules of natural compounds. It has been ascertained that humidity, air temperature and that one being on the Earth surface influence the properties and structure of plants. It is elicited that ecological conditions of the place of sprouting have a sway over inter and intramolecular hydrogenic ties of natural vegetable compounds

Key-words: meteorological parameters, air humidity, temperature, natural compounds, plants, infrared spectra

Известно, что изучение влияния таких экологических условий, как температура воздуха, влажность, давление, скорость ветра и другие факторы, на молекулярную динамику природных растительных соединений входит в числе актуальных задач естественно-научных направлений.

В работах [1-4] исследовано влияние радиационного фона места произрастания на спектральные свойства и энергию межмолекулярного взаимодействия биомолекул растений. Определено, что радиационный фон, радионуклиды, тяжёлые металлы и другие внешние факторы влияют на спектральные параметры природных растительных соединений. Объединение физическо-химических и метеорологических методов изучения позволяет повысить эффективность качества продукции из растения и мониторинга окружающей среды.

В статье исследовано влияние метеорологических параметров места произрастания на спектроскопические характеристики листьев донника лекарственного (лат. *Melilotus officinalis* L.) в процессе формирования молекулярной структуры растений.

Метеорологические параметры обработаны с первого апреля до конца июля 2014 г. то есть в период произрастания и цветения растений. Характеристики места произрастания приведены в табл.1.

Таблица 1.

Характеристики места произрастания

Место произрастания	Высота над уровнем моря, м
Худжанд (40.281891с.ш.; 69.621401в.д.)	380
Гулистон (40. 286226 с.ш.; 69.833810 в.д.)	400
Дигмай (40.560662 с.ш.; 69.655041 в.д.)	450

В период произрастания и цветения донника [5, 6] одновременно определено среднее значение влажности воздуха, температуры на поверхности Земли и температуры воздуха в пространстве около 2 метров от Земли.

На рис.1 приведена среднедневная влажность воздуха. Из графика видно, что в период эксперимента относительная влажность воздуха нелинейно – от 85% до 40 % – уменьшается. Очевидно, этот факт влияет на формирование молекулярной структуры биомолекул природных растительных соединений.

Рис.1. Влажность воздуха в период эксперимента (01.04 – 15.07. 2014 г.)

На рис.2, 3 приведены изменения температуры на поверхности Земли и на высоте 2м от поверхности Земли в исследованных местах произрастания.

Анализ температур (рис. 2, 3) показывает, что среднесуточная температура для Худжанда и Гулистана почти идентична и она отличается от Дигмая (рис.2 а-в). Поэтому, с учётом этого факта далее рассматривается сравнение данных города Худжанда и Дигмай. Разности температуры почвы и атмосферы, а также относительной влажности воздуха становятся доминирующими факторами для структурных изменений биомолекул природных растительных соединений.

Рис.2. Вариации температуры воздуха на уровне 2м от поверхности Земли (а), корреляции температуры между точками произрастания донника (б, в).

Рис.3. Среднесуточная температура поверхности Земли(а), и разность температур почвы и атмосферы (б) в период 01.04.2014–31.07.2014 г.

В период 01.04.2014–31.07.2014г. вариация разности температур между почвой и поверхностью Земли варьируется в диапазоне $-1 \div +2,6$ °С, что незначительно для роста

растений. Чем больше разность температур между почвой и атмосферой, тем интенсивнее происходит движение органики в различных частях растений.

Известно, что влияние внешних факторов отражается на спектроскопических характеристиках, поэтому в работе изучено влияние метеорологических параметров на инфракрасные спектры листьев донника.

На табл. 2 приведены оптические характеристики листьев донника в зависимости от метеорологических параметров.

Таблица 2.

Оптические характеристики листьев донника в зависимости от метеорологических параметров

№	Место произрастания	ν , см ⁻¹	K_{\max}	$\Delta \nu \frac{1}{2}$, см ⁻¹	Интегральная интенсивность
1	Худжанд	3260	2,9	615	4841
2	Гулистон	3350	4,2	620	5010
3	«Дигмай»	3340	4,1	610	4713

Примечание: ν - частота полос поглощения, K_{\max} - коэффициент поглощения, $\Delta \nu \frac{1}{2}$ – полуширина полос поглощения

Данные, приведённые в табл.4, показывают существенное изменение спектральных характеристик функциональных групп. Выявленные изменения полуширины полос поглощения, максимальный коэффициент поглощения и интегральной интенсивности полос поглощения, возможно, происходят за счёт изменения условий биосинтеза и влияния метеорологических параметров, как температура, влажность, на процесс формирования свойства растений.

Таким образом, можно заключить, что температура почвы и воздуха, влажность и другие метеорологические параметры места произрастания влияют на формирование молекулярной структуры функциональных групп, в частности, на меж- и внутримолекулярные водородные связи природных растительных соединений. Об этом свидетельствует изменение формы полос поглощения, полуширина и положение в спектрах образцов, что, возможно, связано с накоплением в растении низкомолекулярных компонентов.

Литература

1. Абдуллаев С.Ф., Сафаралиев Н.М., Партоев К. Исследование биологического поглощения тяжёлых металлов растением-фиторемедиантом – топинамбуром (*Helianthus tuberosus* L. Химическая безопасность. – 2019. – Т. 3. – № 1. – С. – 110–117.
2. Ильин В.Б., Байдина Н.Л., Конарбаева Г.А., Черевко А.С. Содержание тяжёлых металлов в почвах и растениях Новосибирска. Агрехимия. – 2000. – № 1. – С. 66–73.
3. Умаров Н.Н., Юсупов И.Х., Абдуманонов А., Қодиров А.Л., Абдуллаев С.Ф., Абдуманнонова Ф.А. Влияние радионуклидов на молекулярную динамику функциональных групп каперса колючего. Учёные записки. Серия естественные и экономические науки. Худжанд. – 2021. – №3 (58). – С. 29–35.
4. Умаров Н.Н., Шукуров Т., Абдуллаев С.Ф. Влияние пестицидов на содержание тяжёлых металлов и молекулярную динамику растительных природных соединений. Экосистемы. – 2020. – Выпуск 24. – С. 152–157